

ANDALUS TARIXIDA ARAB ADABIYOTINING SHAKLLANISHI (MILODIY 711-1233 YILLAR ORALIG'IDA)

*Akram Mahmudov,
Oriental universiteti Tillar-1 kafedrasi stajyor-o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Andalus tarixida arab adabiyoti shakllanishi va rivojlanishi jarayoni yoritilgan. Andalus atamasining kelib chiqishi, musulmonlarning Ispaniyaga kirib kelishi hamda ularning siyosiy va madaniy hayoti bosqichma-bosqich tahlil etilgan. Maqolada Andalusdagi yetti davr – voliylik, Umaviylar amirligi, xalifalik, muluk at-tavoif, murabitunlar, muvahhidlar va Banu Ahmar (Garnata) davrlari o'ziga xos jihatlari bilan bayon qilinadi. Har bir bosqichning siyosiy va ijtimoiy hayoti bilan bir qatorda arab adabiyotiga ta'siri, adabiy jarayonlar, shoirlar va asarlar misolida ko'rsatilgan. Xususan, Umaviylar davrida ilm-fan va adabiyot yuksalishi, muluk at-tavoif davrida adabiy hayotning jonlanishi, murabitun va muvahhidlar davrida diniy ruhning ustunligi hamda Garnata davrida adabiyotning fojiviy va dardli ohang kasb etishi alohida tahlil qilingan. Maqola Andalusda arab adabiyotining shakllanishi, rivojlanishi va inqiroz jarayonlarini keng tarixiy kontekstda o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: andalus, arab adabiyoti, Umaviylar, xalifalik, muluk at-tavoif, murabitunlar, muvahhidlar, Banu Ahmar.

Abstract. This article contains the form of formation and development of Arabic literature in the history of Andalus. The term of the Andalus is gradually entering the Muslims and the gradual analysis of their political and cultural life. The article describes the seven periods in Andalus – Vensus, the Emirates of Umayya, Khilafi, Khilafah, Mughteeds and Banu Ahmar (Harnatasi) periods. In addition to the political and social life of each stage, the effects of Arabic literature, the example of the literary processes, poets and works. In particular, during the Umayyades, the increase of science and literature, during the revival of the religious spirit during the period of Umayya, and the advantages of the religious spirit and the advantage of the Garnata, is particularly analyzed. The article is to study and develop the processes of Arabic literature in Andalus in a broad historical context.

Keywords: *Andalusia, Arabic literature, Umayyads, caliphate, mullah, jams, Mavalim, Banu Ahmar.*

Arablar "Andalus" deb Ispaniyada fath qilgan barcha mintaqalarni ataganlar. Bu nomning asl manbai to'g'risida aniq bir fikr yo'q, ammo ba'zilar bu nom "vandallar" (les Vandales) degan jamoaning nomidan olingan deb hisoblaydi. Milodiy beshinchi asrning boshlarida ular Ispaniyaga shimoliy Afrikadan ko'chib keladi. Keyinroq ular Afrikaning shimoli-g'arbiy sohillaridan Ispaniyaning janubiy qismiga, xususan, Tarifadan o'tib, kelib joylashadilar.

Tarixchilar fikriga ko'ra, bu xalq Betika mintaqasiga (Bétique) joylashgan. Bu hudud keyinchalik "Vandalicia" deb atalgan va bu nom vaqt o'tishi bilan "Andalusiya"

shakliga o'zgargan. Bu hududni keyinchalik islom fathlari davrida musulmonlar tomonidan bosib olingan Ispaniya yerlariga nisbatan umumiy nom bo'lib qolgan.

Ushbu nom aslida Ispaniyaning faqat bir qismini anglatgan bo'lsa-da, musulmonlar bu nomni butun yarimorolga nisbatan ishlata boshladilar. Shunday qilib, "Andalus" so'zi oxir-oqibatda musulmonlar egallagan barcha Ispaniya hududlarini bildiradigan umumiy nomga aylangan. Andalus so'zini arab tarixchilar va geografiyachilar tez va oson ishlata boshlaydilar. Avvalda bu so'z Ispaniyaning barcha hududlariga ishlatilgan bo'lsa, so'ngra arablar ispan erlaridan fath qilgan joylarga ishlatilgan va Ishbiliya, Qurtuba va G'arnata kabi mintaqalar andalus ismini saqlab qolganlar¹.

Ispaniya musulmonlar tomonidan fath qilinishidan oldin, turli muammolarga duchor bo'lgan edi. Ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatdan tanglik kuchaygan, zodagonlar bilan quyi sinflar orasida jiddiy ziddiyatlar bo'lgan. Oliy tabaqa o'z manfaatlarini ko'zlab odamlarni ezar, kambag'allar ustidan hukmronlik qilar edi. Visigotlar Ispaniya erlariga milodiy beshinchi asrda kirib keladilar va Rum saltanatini yo'qotganidan keyin u erda erkinlikda yashaydilar. O'zlariga podshohlarini saylab, nasroniy diniga ergashadilar. Shu bilan ular rumliklarni haqorat qilish va ta'qib qilishni boshlaydilar. Tabiiyki, bunday holat mamlakatning tugashiga olib keladi.

Bunday muhitda, xalqlar zulmdan charchagan edi. Zodagonlar orasida ham kelishmovchiliklar kuchayib, ba'zi sardorlar boshqalarga qarshi fitna uyushtirar edi. Xususan, Vizigotlar podshohi Rodrik taxtga qonuniy yo'l bilan emas, kuch bilan kelgan edi. Bu esa hukmronlikka qarshi dushmanlik kayfiyatini kuchaytirdi. Mag'ribning shimolida Sabta (Geuta) shahri bulib, Rum podshosining Julien nomli amaldori boshqaradi. Julien bilan Rodrik orasida qattiq adovat bo'ladi, shu sababli Julien Rodrikni ag'darib, saltanatini egallashga harakat qiladi. Shu bois u arablarga yordam berib, arablarga g'alaba yo'lini hozirlab beradi. Julian – Tarifadagi bir qal'aning boshlig'i – Shimoliy Afrikadagi musulmon valiysiga, xususan, amir Musa ibn Nusayrga murojaat qilib, yordam so'raydi. Musa ibn Nusayr Valid ibn Abdulmalikning Mag'ribdagi amaldori bo'lib, unga Andalusni fath qilishni maslahat beradi. U Rodrikning zolimligidan shikoyat qiladi va uni taxtdan tushirish uchun musulmonlardan harbiy yordam berishni so'raydi.

Musa ibn Nusayr bunga e'tibor qaratdi va vaziyatni diqqat bilan o'rgana boshladi. Dastlab u kichik guruhni Tarif ibn Molik Naxa'iy boshchiligida Ispaniyaga yuboradi. Ispan podshohi Rodrik musulmonlarning kelishini bilgach, askarlarni yig'adi va Vitizaning bolalarini arablarga qarshi urush qilish uchun to'planishga chaqiradi, ular Rodrikni yoqtirmasada rozi bo'ladilar, Rodrik ularning otasi Vitizadan podshohlikni tortib olgani uchun ular Rodrikdan qasos olish maqsadida unga ergashadilar. Ikki qo'shin Bekka vodiysida bir-biri bilan duch keladi. Mag'ribdan Toriqning askarlariga besh mingta barbar askarlari qo'shib, ularning soni o'n ikki mingta bo'ladi. Ular yaxshi qurollangan, jang qilishga shay va g'animalarni qo'lga kiritishga kelishgan bo'ladi. Ammo Rodrikning askarlari qirq mingta boshqa bir rivoyatda yuz mingta ekanligi va ularning qurollari ketmon tayoqdan iborat bo'lganligi aytiladi.

¹ أدباء العرب في الأندلس و عصر الإنبعث ص 2.

Musa ibn Nusayr ga Andalus fathi xabari yetadi va Musa Toriqlarning gʻalabalariga hasad qiladi. Musa Toriqlardan qaytishini talab qilgach Toriqlar unga itoat qilmaydi balki gʻalabalarni qoʻlga kiritishda davom etadi. Shunda Musa ibn Nusayr ham sharafga yetishish maqsadida arab va barbarlardan oʻn mingdan ortiq askar jamlab, hijriy 93-yil ramazon oyida Andalusga kirib keladi. U erda Ispaniya gʻarbidagi Merida va Ishbiliyalarni fath qiladi. Musa ibn Nusayr Ispaniyada oʻzining ismi yozilgan oltin pullarni ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyadi. Musa ibn Nusayr va Toriqlar gʻalabalarni ketma-ket qoʻlga kiritib yurgan vaqtlarida Valid ibn Abdulmalik Musani chaqiradi. Musa ibn Nusayr Andalusga oʻgʻli Abdulazizni voliy qilib tayinlaydi va oʻzi Toriqlar bilan sharq tomon yoʻl oladilar¹.

Musa ibn Nusayr oʻgʻli Abdulazizni Andalusga voliy qilgandan boshlab u erda amirlik davri boshlanadi.

Andalusdagi voliylik davri – islom nurlari kengaygan va fathlar davom etgan davrdir. Bu davrda islomiy harakatlar koʻpayadi, musulmonlar shimol tomon yurishlar uyushtirdilar. Hurr ibn Abdurahmon Saqafiy qoʻmondonligida Andalusda islom davlati kengayadi. Bu fathlar gʻarbiy qitʻaning ichki qismigacha yetib boradi.

Suriyaliklar Andalusga yetib kelgach, ular shimolga yurish qildilar. Ular Pireney togʻlaridan oshib oʻtib, Gʻarbiy Yevropaning ichki hududlariga kirib bordilar. Hatto ular Kataloniyadagi Barselona, Kastiliyadagi bir nechta qalʼalarni, Lyon va Tours shahri atrofini egallaydilar. Nihoyat ular 114-hijriy (milodiy 732-yil) yili mashhur “Tours jangi”da franklar bilan jang qiladilar. Bu jangda musulmonlar magʻlubiyatga uchraydi, bu esa ularning Gʻarbga yurishlarini toʻxtatadi.

Bu davrda voliylik bir necha muhim ishlarga boshchilik qildilar. Ular Yevropada islomni yoyishga harakat qildilar. Bu paytda davlat ichida maʼmuriy tizim shakllana boshladi. Islomiy boshqaruv amalda qoʻllana boshlandi. Mahalliy aholi islomga kirmoqda edi. Jumladan, koʻplab nasroniylar va yahudiylar islomni qabul qildilar. Bu esa jamiyatda dinlararo aloqalarni yaxshiladi.

Shu bilan birga, bu davrda bir necha voliylik almashdi. Har bir voliy oʻz siyosatini olib bordi. Bu oʻzgarishlar koʻplab nizolarni keltirib chiqardi. Baʼzida voliylik xalifalik markazidagi xalifalarning buyrugʻisiz hokimiyatni egallagan boʻlishgan. Natijada Andalusda siyosiy beqarorlik kuchaydi. Bu esa xalifalik markazining eʼtiborini tortdi va ular bu yerni yaxshiroq boshqarish zaruratini his etadilar. Suriyalik jangchilar (Balj ibn Bishr boshchiligida) kelgach, Andalus ichki siyosatida ziddiyatlar boshlandi. Chunki, ular oʻzlarini markaz tomonidan yuborilgan muhim kuch deb bilishar edi. Bu esa mahalliy hokimlar bilan kelishmovchiliklarni keltirib chiqardi. Bu toʻqnashuvlar bir necha yillar davom etdi. Nihoyat, ushbu siyosiy beqarorlikka barham berish va markaziy boshqaruvni qayta tiklash uchun Abdurahmon Doxil (Abdurahmon ibn Muoviya ibn Hishom ibn Marvon) Andalusga kelib, Umaviylar amirligini barpo etdi.

Birinchi bosqich: Voliylik davri (93–138 hijriy / 711–755 milodiy)

Bu, islomiy fath — yaʼni Andalusning musulmonlar tomonidan zabt etilishi bilan boshlangan davr boʻlib, hijriy 93–138 / milodiy 711–755 yillarni oʻz ichiga oladi. Birinchi boʻlib Andalusda Toriqlar ibn Ziyod voliy boʻladi, soʻng Musa ibn Nusayr undan keyin oʻgʻli Abdulaziz voliy boʻladilar. Abdulazizning oʻlimidan soʻng Andalus olti

¹ أدباء العرب في الأندلس و عصر الإنبعث ص 4.

oyga yaqin voliysiz qoladi. Barbar boshliqlari jamlanib Muso ibn Nusayrning singlisining o'g'li Ayyub ibn Habibni voliylikka tanlaydilar. Ayyub ibn Habib oz muddat voliylik qiladi, undan keyin Andalusda bir-qancha voliylar bo'lib, ular davrida ko'plab shaharlar fath qilinadi. Bu davr Abdurahmon Doxil qo'li ostida Umaviylar davlati tashkil topishi bilan tugaydi. Bu davr "Voliyliklar davri" deb yuritiladi, chunki Andalus oddiy boshqaruv ostida edi: ba'zida Damashq xalifasi tomonidan, ba'zida esa Shimoliy Afrikadan yuborilgan hokim tomonidan boshqarilar edi.

Ikkinchi bosqich: Umaviylar davlati davri; Amirlik davri;

Bu davr Abdurahmon Doxil tomonidan Umaviylar davlatining Andalusda asos solinishi bilan boshlanadi. Bu davlat keyinchalik Abdurahmon Nosir davrida eng yuqori cho'qqiga yetadi. U o'zining buyuk xalifaligi bilan tanilgan. Ushbu davrda Umaviyyalar hukmdori "podshoh" deb atalgan. Bu davr Andalusda Banu Umayya podshohlari tugashi va Qurtuba zadagonlarini davlat hokimiyatiga kelishi bilan tugaydi. Abdurahmon Doxilning Andalusda amirligi o'ttiz to'rt yil (138-172 h) (755-788 m) yillar davomida bo'ladi.

Uchinchi bosqich: Xalifalik davri;

Abdurahmon uchinchi hokimiyatga kelganida yigirma uch yoshda bo'ladi. U yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi sifatlarga ega edi. Uning saltanati ellik yilga yaqin davom etadi (300-350 h / 912-961 m). Islom tarixida Abdurahmon uchinchingi zamonidek gullagan yaxshi davr o'tmagan deyiladi. Abdurahmon Andalus podsholarining eng ulug'i va u yerdagi birinchi xalifa bo'ladi. U Allohning diniga yordam beruvchi "muminlarning amiri" deb laqab oladi. Abdurahmon Nosirning davrida Andalus gullab yashnaydi va Nasroniylar va barcha musulmonlar olamida siyosiy maqom va ulkan shahar maqomiga erishadi. Bu davrda Andalusda adabiyot va boshqa ilmlar keng ko'lamda rivoj topdi. Hattoki Qurtuba ilmda Bog'dodga tenglashishga urinardi.

To'rtinchi bosqich: Muluk at-tavoif (kichik amirliklar) davri;

Amiriyyunlar¹ Andalusda xalifalikni egallaganlaridan keyin Umaviylar davlatini zaiflik egallab oladi, shunda Andalusda kichik amirliklar boshlanadi, ular "muluk at-tavoif" – "Mintaqalar amirlari" deb taniladilar. Kichik amirliklar davri (403-536 h / 1012-1141 m) yillarni qamraydi. Kichik amirliklar orasida uzluksiz urushlar bo'lib, kuchli kuchsizni yengar hatto, uning hokimiyatini yo'qotar edi. Kichik amirliklar orasidagi janglar yuz yilga yaqin davom etadi, oxirida Ispaniya podshohlari jamlanib ularga birin-ketin urush qilib yo'qotadi, Ishbiliyya yetib keladi va Ishbiliyyaning amirini qiyin ahvolda qoldiradilar, shunda u Murobitinlarning amiridan yordam so'raydi. Murobitinlarni amiri Yusuf ibn Tashfin kelib, kichik amirliklarni tugatadi, faqat Saraqsita davlatini 1109- yildagina egallaydi, chunki ular Franjlardan (fransuzlar) yordam so'ragan bo'ladilar².

Beshinchi bosqich: Murabitinlar (Almoravidlar) davri;

Murobitinlar davlati Mag'ribdagi Berber qabilalaridan tashkil topadi. Berberlardan Yahyo ibn Ibrohim ismli kishi islomni qabul qiladi va Abdulloh ibn Yasin degan faqihni o'zlariga Qur'on va din ta'limini o'rgatish uchun olib keladi. Yahyo vafot

¹ Al-Amiriyyunlar Andalusdagi tarixiy sulolaga tegishli bo'lib, ular X-asr oxiri va XI-asr boshlarida Kordova xalifaligida katta siyosiy kuchga ega bo'lganlar.

² نفع الطيب ج 2 ص 1125.

qilganida insonlar faqihning oldidan tarqalib ketadilar. Abdulloh ibn Yasin bir-qancha odamlarni jamlab, Sinigal oroliga ketadi va u yerda ribot¹ quradi, shundan keyin ular murobitinlar deb nomlanadilar. Andalusda Murobotinlar hukmi oltmish yilga yaqin davom etadi.

Oltinchi bosqich: Muvahhidlar davri;

(524-667h / 1129-1268 m) Muvahhidinlar Muhammad ibn Tumrat boshchiligida uning hamrohlaridan tashkil topgan Afrikadagi bir guruhning nomi. Bular Murobitinlarga qarshi jang qiladilar, hatto Marokashga etib kelganlarida Muhammad ibn Tumrat vafot qiladi. O'limidan oldin yaqin do'stlaridan biri Abdulmumin ibn Aliyga amirlikni vasiyat qilib ketadi. Abdulmumin jangni davom ettiradi, Murobitinlar davlatini yo'qotib Muvahhidinlar davlatini barpo qiladi. Muvahhidinlar davlati bir yuz o'ttiz yilga yaqin davom etadi. Muvahhidinlarni Andalusdagi nasroniylar podshohlari engib, ularni oroldan chiqarishga erishadilar.

Yettinchi bosqich: Banu Ahmar (Garnata) davri.

Muvahhidlar Andalusdan ketganidan so'ng, Tulaytula hokimi Muhammad ibn Hud ko'plab Andalus shaharlariga, jumladan Balensiya (Valensiya), Mursiya va Ishbilyaga (Sevilya) o'z hokimiyatini yoyishga muvaffaq bo'ladi. U nasroniylar hujumiga qarshi o'zining kuchi va hokimiyatini bir vosita deb bilar edi. Lekin u o'z mulkini yo'qotmaslik va o'z mustaqilligini saqlab qolishni afzal ko'rardi. Bu paytda Andalus xristianlar zulmi ostida azob chekayotgan bo'lib, zaiflik, qashshoqlik hukm surar edi. "Arjona" qal'asi yaqinida arab qishlog'i bo'lib, unda Muhammad ibn Yusuf ismli bir kishi yashardi. U nasab jihatdan Yamanning al-Ahmar (qizil) urug'idan edi. U bu voqelardan ta'sirlanib, xristianlarga qarshi chiqadi. Lekin zaifligi sababli musulmonlar bilan birlashmaydi. Shunda u butunlay ajralib chiqib, tog'li hududlardagi qal'alarni egallay boshlaydi. Nihoyat, "Gharnata" (Garnata, ya'ni hozirgi Granada) shahrini zabt etadi va bu yerda 1232/1233 yilda o'z davlatiga asos soldi. Garnatani poytaxt qiladi va Garnata kuchli poydevorga ega mustahkam davlat bo'ladi.

Garnata hozirgi Almeriya va uning yaqin hududlarini o'z ichiga olgan edi. Ibn Ahmar bu yerda islomiy tamaddunni tiklashga harakat qiladi. Bu davlat Ahmarlar davlati deb nomlandi. Bu uchinchi Andalusiy islomiy davlati edi. Davlat keng hududlarga yoyilib, bir-necha kuchli saltanatlarni o'z ichiga olgan edi. Banu Ahmar o'z davlati va mulkini kuchli devorlar bilan mustahkamlagan edi. Ular xristianlar bilan doimo urush holatida bo'ladilar, lekin Garnata mustaqilligini saqlab qolgan.

Ahmarlar o'z davrida ko'plab saroylar, mashhur "Alhambra" saroyini barpo etdilar, bu saroy bugungi kungacha saqlanib qolgan. Ularning davrida adabiyot yuksaldi, shoir va yozuvchilardan iborat guruhlar saroyda o'z ijodlarini namoyish etdilar. Ularning ayrimlari sultonlarni madhlab, ba'zilar esa ularga nasihat beruvchi she'rlar yozganlar.

Abdulloh ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gholi (taxtdan tushirilgan) ularning oxirgi podshohi edi. U Hijriy 898-yilda, milodiy 1492-yilda vafot etadi, ya'ni fath yilidan taxminan sakkiz asr o'tgach. Ferdinand va Izabella (Kastiliya va Aragon malikasi) G'arnatani egallaydilar va Banu Ahmar qo'l ostidagi G'arnataning so'nggi

¹ Ibodat yoki jang qilish uchun tayyorlanadigan joy.

qal'asini zabt etadilar. Abdulloh G'arnata kalitlarini o'z qo'li bilan topshiradi. Bu orqali ispan fathchilariga so'nggi marta musulmon yerlarining kaliti beriladi.

Tarixchilar aytadilar: bu davrda Andalusda yetti muhim bosqich bo'lib o'tgan:

Birinchi bosqich: fath va hokimiyat (voliylik) davri;

Ikkinchi bosqich: (Umaviylar davlati) amirlik davri;

Uchinchi bosqich: xalifalik davri;

To'rtinchi bosqich: muluk at-tavoif (kichik amirliklar) davri;

Beshinchi bosqich: murabitunlar (Almoravidlar) davri;

Oltinchi bosqich: muvahhidlar davri;

Yettinchi bosqich: Banu al-Ahmar (Garnata) davri.

Ushbu bosqichlarda musulmonlar kuchayib, keyin zaiflashadi, xristianlar esa avval zaif bo'lib, so'ng kuchga to'lib, musulmon yerlarini birin-ketin zabt etadilar. Nihoyat, Andalusda islomiy hukmronlik butunlay tugaydi¹.

Bu davrlarning o'ziga xos xususiyatlari bor bo'lib, Ularning har-biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan:

Umaviylar davri: bu davr hokimiyat, amirlik va xalifalik davri bo'lib, arab amirlarining davri edi. Bu davrda islomiy kengayish avjiga chiqdi va Andalus shaharlari gullab-yashnadi. Bu davrda shaharsozlik yuksaldi va bunyodkorlik ishlari keng quloq yoydi. Bularning barchasi o'zining eng yuqori cho'qqisiga erishgan edi. Bunga o'sha davrning madaniy yuksalishlari va adabiy taraqqiyoti ham guvohdir.

Keyingi davr — muluk at-tavoif (kichik saltanatlar) davri, Bu davr adabiyotning gullab-yashnashi, shoir va shoiralarning ko'pligi, adabiy faoliyatning kengayishi bilan ajralib turadi. Shoirlar ichida mashhur bo'lgani – Ibn Hazm bo'lib, u bu davrda o'zining adabiy asarlari va nazariy qarashlari bilan tanilgan edi.

Bu davrda adabiy harakat ancha faollashdi. Xususan, xalq orasida mashhur bo'lgan xalq og'zaki she'riyati bu davrda keng tarqaldi va bu borada katta yutuqlarga erishildi. Shuning uchun bu davr ko'proq xalq og'zaki she'riyati (poeziyasi) bilan tanilgan bo'lib, u an'anaviy she'riyatga qarshi turgan.

Murabitlar va Muvahhidlar davrida esa diniy ruh kuchli bo'ladi. Ular falsafaga qarshi chiqishadi. Shuning uchun bu davrda falsafiy adabiyot zaiflashadi va boshqa yo'nalishlar oldinga chiqadi.

Ammo Banu Ahmar (Garnata amirligi) davrida esa – bu davr orom, farog'at, saroy hayoti va nafislik bilan ajralib turadi. Ichki hayot ko'proq nafislik, ne'matlar va saroy adabiyoti bilan to'la edi. Shoirlar ko'proq na'tlar, g'azallar, saroylar va hashamat haqida yozadilar. Ularning she'rlari mushk va anbar hidiga to'la edi. Bu davrda – al-istijno (ayriliq) she'riyati ustunlik qila boshlaydi. Bu alohida poetik uslub bo'lib, musulmonlarning G'arbdagi qudratli davri tugab borayotganining alomatidir. Banu Ahmar davri adabiyoti – Andalus musulmonlarining umumiy ruhiy holatini, ularga bo'lgan zulmni, umidsizlikni, ajralishni aks ettiradi. Ular ispanlar bosimi ostida o'z vatanlarini tark etishga majbur bo'lgan edilar. Bu she'riyat va adabiyotda yaqqol aks etadi. Bu davrda adabiyot – fojia, holsizlik va dardli iztirobni ifodalovchi vositaga aylandi. Adabiyot orqali ular dardlarini aytgan, yurtlarini yo'qotganliklarini, diniy va milliy ajralishni yodga olganlar. Musulmonlarning Ispaniyadagi so'nggi qarorgohi

¹ محمد عبد الله عنان. نهاية الأندلس. ص 17 – 40.

1492 yilda Garnataning qulashi bilan nihoyasiga yetdi. Bu bilan islom va arab sivilizatsiyasi butunlay Ispaniyadan quvib chiqarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Javdat Rukkobiy. Andalus adabiyoti. Dorul-maorif – Qohira., 1966.
2. Ahmad Haykal. Andalus adabiyoti. Dorul-maorif – Qohira., 1975.
3. Shavqi Dayf. Arab adabiyoti tarixi. Dorul maorif – Qohira., 1988.
4. Ibrohim Muhammad Abdurohman. Andalus adabiyoti. Saudiya., 2017.